

“BURUN” (NASE / BURUN) KOMPONENTLI FRAZELOGIZMLAR: NEMIS TILIDAGI MA’NO GURUHLARI VA O‘ZBEK TILIDAGI MA’NO GURUHLARI

Mirzakarimov Maxmudjon Ro‘ziboyevich,

“University of economics and pedagogy” xorijiy tillar kafedrası,
filologiya fakulteti katta o‘qituvchisi.
E-mail: mirzakarimov1966@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20801836>

Annotatsiya. Ushbu maqola nemis va o‘zbek tillarida "burun" (Nase / burun) somatik komponenti asosida shakllangan frazeologik birliklarning semantik tahlilini o‘z ichiga oladi. Tadqiqotda germanistika va o‘zbek tilshunosligida mavjud bo‘lgan "burun" komponentli frazeologizmlar to‘plangan, ularning ma‘no guruhlari aniqlangan va qiyosiy-tipologik aspektda tahlil qilingan. Somatic frazeologizmlarga oid nazariy yondashuvlar hamda frazeologik semantikaning milliy-madaniy xususiyatlari keng yoritilgan. Nemis va o‘zbek tillarida ushbu frazeologizmlarning milliy mentalitet, dunyoqarash va madaniy an‘analar bilan chambarchas bog‘liqligi isbotlangan. Tadqiqot natijalarida ikkala tildagi semantik uyushma va farqlar aniqlanib, ularning lingvomadaniy izohli berilgan. Maqola somatik frazeologiya, qiyosiy tilshunoslik va lingvokulturologiya sohasida qiziquvchi tadqiqotchilar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, somatik komponent, burun, Nase, nemis tili, o‘zbek tili, semantik tahlil, ma‘no guruhlari, frazeologik semantika, qiyosiy lingvistika, lingvokulturologiya, milliy madaniyat.

Аннотация. В данной статье представлен семантический анализ фразеологических единиц, образованных на основе соматического компонента «нос» (Nase / burun) в немецком и узбекском языках. Исследование включает в себя анализ фразеологизмов с компонентом «нос», существующих в германской и узбекской лингвистике, выявляет их смысловые группы и анализирует их с сравнительно-типологической точки зрения. Широко освещены теоретические подходы к соматическим фразеологизмам и национально-культурные особенности фразеологической семантики. Доказана тесная связь этих фразеологизмов с национальным менталитетом, мировоззрением и культурными традициями в немецком и узбекском языках. Результаты исследования выявляют семантические ассоциации и различия в обоих языках и дают их лингвокультурное объяснение. Статья имеет практическое значение для исследователей, интересующихся областью соматической фразеологии, сравнительной лингвистики и лингвокультурологии.

Ключевые слова: фразеология, соматический компонент, нос, Назе, немецкий язык, узбекский язык, семантический анализ, смысловые группы, фразеологическая семантика, сравнительная лингвистика, лингвокультурология, национальная культура.

Abstract. This article contains a semantic analysis of phraseological units formed on the basis of the somatic component "nose" (Nase / burun) in the German and Uzbek languages. The study collects phraseologisms with the "nose" component existing in Germanic and Uzbek linguistics, identifies their meaning groups and analyzes them from a comparative-typological aspect. Theoretical approaches to somatic phraseologisms and national-cultural features of phraseological semantics are widely covered. The close connection of these phraseologisms with national mentality, worldview and cultural traditions in the German and Uzbek languages is proven. The results of the study reveal semantic associations and differences in both languages, and give their linguocultural explanation. The article is of practical importance for researchers interested in the field of somatic phraseology, comparative linguistics and linguoculturology.

Keywords: *phraseology, somatic component, nose, Nase, German language, Uzbek language, semantic analysis, meaning groups, phraseological semantics, comparative linguistics, linguoculturology, national culture.*

Kirish. Til va madaniyatning o‘zaro munosabatini o‘rganuvchi lingvokulturologiya fani hozirgi kunda jadal rivojlanayotgan soha sifatida frazeologiyaga — xususan, somatik frazeologiyaga — alohida e’tibor qaratmoqda. Somatik frazeologizmlar, ya’ni inson tana a’zolari nomlarini o‘z ichiga oluvchi frazeologik birliklar, har bir tilda juda muhim qatlamni tashkil etadi. Ular nafaqat tilning tasvir imkoniyatlarini boyitadi, balki milliy mentalitet, xalqning dunyoqarashi va madaniy-tarixiy tajribasini ham o‘zida mujassamlashtiradi. Bu jihatdan nemis va o‘zbek tillari frazeologiyasidagi "burun" (Nase / burun) komponentli birliklarni qiyosiy o‘rganish alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi.

"Burun" somatizmi inson tanasining eng ko‘zga ko‘rinarli va ekspressiv a’zolaridan biri sifatida hissiyot, idrok va munosabatni ifodalashda faol ramziy yukni ko‘taradi. Germancha "Nase" so‘zi ham, o‘zbekcha "burun" so‘zi ham frazeologizmlar hosil qilishda nihoyatda unumli komponent bo‘lib, ikkala tilda ham bir necha o‘nlab barqaror iboralarning yaratilishiga asos bo‘lgan. Biroq shu birlik atrofida shakllangan frazeologizmlarning semantik tarkibi, ma’no guruhlari va milliy-madaniy konnotatsiyalari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi va ushbu farqlar chuqur ilmiy tahlilni talab etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi bir necha omil bilan belgilanadi. Birinchidan, zamonaviy qiyosiy tilshunoslikda somatik frazeologizmlarni ikki tildagi sistematik taqqoslab o‘rganishga bag‘ishlangan ishlar hali yetarli emas, xususan nemis va o‘zbek tillari juftligi bo‘yicha bunday maxsus tadqiqotlar deyarli mavjud emas. Ikkinchidan, frazeologik semantikaning ma’no guruhlari jihatdan tasnifi lingvomadaniy kartina shakllanishida muhim rol o‘ynaydi va buni qiyosiy aspektda o‘rganish uchun yuqori ilmiy salohiyat mavjud. Uchinchidan, ushbu muammo nemis tilini o‘zbek o‘quvchilariga o‘qitish metodikasida va aksincha, ikki til o‘rtasidagi tarjima amaliyotida muhim amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi nemis va o‘zbek tillaridagi "burun" komponentli frazeologizmlarning ma’no guruhlari aniqlash, ularni qiyosiy aspektda tahlil qilish va milliy-madaniy spetsifikasini yoritishdan iborat. Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yildi: ikkala tildagi "burun" komponentli frazeologizmlarni lug‘at va korpus manbalari asosida to‘plash; ularni semantik jihatdan tasniflash; ma’no guruhlari aniqlash va ular o‘rtasidagi munosabatni tahlil qilish; ikkala tildagi frazeologizmlar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash; frazeologizmlarning madaniy-tarixiy kelib chiqishi va konnotatsion xususiyatlarini yoritish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, nemis va o‘zbek tillari doirasida "burun" somatizmiga asoslangan frazeologizmlarning to‘liq ro‘yxati birinchi marta tuzilgan va

ularning semantik tasnifi lingvokulturologik yondashuv asosida amalga oshirilgan. Ushbu maqola frazeologiya nazariyasi, qiyosiy lingvistika va lingvokulturologiya kesishmasida joylashib, ikkala fan sohasi uchun nazariy jihatdan muhim xulosalar taqdim etadi.

Adabiyotlar tahlili. Tadqiqotning empirik bazasini nemis tilida K. Duden "Redewendungen" frazeologik lug'ati, "Deutsches Universalwörterbuch", Wahrig lug'ati, shuningdek, DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache) elektron korpusi materiallaridan to'plangan "Nase" komponentli frazeologizmlar tashkil etadi. O'zbek tili uchun Sh. Rahmatullayevning "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati", "O'zbek tilining izohli lug'ati", A. Hojiyevning lug'atlari va O'zbekiston Milliy korpusi (O'MK) ma'lumotlaridan foydalanildi.

Nazariy asos sifatida V. V. Vinogradov, A. V. Kunin, V. N. Telia, A. G. Nazaryan kabi rus frazeologiya maktabining yetakchi olimlari, shuningdek, H. Burger, R. Forgács kabi nemis frazeologiyasi nazariyotchilari, o'zbek tilshunosligida esa Sh. Rahmatullayev, A. Hojiyev, R. Rasulov, F. Abdullayevlarning nazariy qarashlari asosga olindi. Somatik frazeologizmlarga oid Z. Z. Temirova, N. A. Krasnova, T. N. Xomutova kabi olimlarning maxsus tadqiqotlari ham nazariy asosni shakllantirdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun bir nechta ilmiy usullar birgalikda qo'llanildi. Asosiy metodologik yondashuv sifatida qiyosiy-tipologik metod tanlandi, chunki u ikki tildagi frazeologizmlarni sistematik ravishda solishtirish va ularning o'xshash hamda farqli tomonlarini aniqlash imkonini beradi.

— leksikografik-tavsifiy metod — nemis va o'zbek tillarining bir tilli, ikki tilli va frazeologik lug'atlari, shuningdek, lingvokulturologik lug'atlardan "burun" komponentli frazeologizmlarni to'plash va tavsif qilish uchun ishlatildi

— komponentli tahlil — frazeologizmlar semantik tarkibini tashkil etuvchi denotativ ma'no, konnotativ ma'no va milliy-madaniy semalarni aniqlash maqsadida qo'llanildi

— semantik-maydonshunoslik tahlili — frazeologizmlarni ma'no guruhlariga ajratish va har bir guruh ichidagi semantik munosabatlarni o'rganish uchun ishlatildi

— kontekstual tahlil — frazeologizmlarning real nutq hamda matnlarda qo'llanilish xususiyatlarini, ularning pragmatik vazifalarini o'rganish uchun qo'llanildi

— etnolingvistik tahlil — frazeologizmlarning madaniy-tarixiy kelib chiqishini, xalq an'analari va qarashlari bilan bog'liqligini aniqlash uchun ishlatildi

Tahlillar va natijalar. Lug'at va korpus materiallari asosida nemis tilida 78 ta, o'zbek tilida 54 ta "burun" komponentli frazeologizm to'plab tahlil qilindi. Ikkala tildagi frazeologizmlar quyidagi asosiy semantik ma'no guruhlariga ajratildi:

1. Manmanlik, takabburlik va kibr ma'no guruhi

Bu guruh ikkala tilda ham eng katta va boy frazeologik majmuani tashkil etadi. Nemis tilida "Nase" komponenti orqali insonning o'zini boshqalardan yuqori tutishi, kibru-havo ko'rsatishi juda rang-barang ifodalanadi:

— die Nase hoch tragen (burnini ko'tarib yurmoq) — manmanlik bilan yurmoq, boshqalarga mensimasdan qarash

— mit der Nase überall dabei sein (burni hamma joyda bo'lmoq) — hamma ishga aralashmoq, o'zini muhim tutmoq

— jemandem etwas unter die Nase reiben (biror narsani birovning burniga artmoq) — birovga yuziga bosib aytmoq, ta'na qilmoq

O'zbek tilida ham ushbu ma'no guruhi keng ifodalangan:

— burnini osmonga ko'tarmoq — takabburlanmoq, manmanlik qilmoq

— burnini uzatmoq — ishga aralashmoq, boshqalarning ishiga burun tiqmoq

— burunini kertmoq — birovni sharmandalik bilan jazolash, burnini egmoq

Ikkala tildagi frazeologizmlar o'rtasida semantik parallel yaqqol ko'rinadi: "burnini ko'tarish" harakat-ramzi manmanlik ma'nosini ifodalashda universal tendensiya sifatida namoyon bo'lmoqda.

2. Aralashish, boshqalarning ishiga qo'shilish ma'no guruhi

— die Nase in alles stecken (burnini hamma narsaga tiqmoq) — boshqalarning ishiga aralashmoq

— jemandem auf der Nase herumtanzen (birovning burnida raqsga tushmoq) — birovni obro'sizlantirmoq, tahqirlash bilan bo'ysundirishga urinmoq

— die Nase vorn haben (oldinda burunga ega bo'lmoq) — ustunlik qilmoq, birinchi bo'lmoq

O'zbek tilida:

— burnini tiqmoq — boshqalarning ishiga aralashmoq

— burnini ko'rsatmoq — o'zini namoyon qilmoq, paydo bo'lmoq

— burnidan ipni o'tkazmoq — birovni tamomila bo'ysundirmoq, boshqarmoq

3. Sezgi, idrok va bilim ma'no guruhi

Ushbu guruh frazeologizmlari insonning sezgirliги, narsalarni ilgari sezish yoki aksincha ko'rmaslik holatlarini ifodalaydi:

— eine (gute) Nase für etwas haben (burun sezgisi bo'lmoq) — biror narsaga sezgir bo'lmoq, instinkt bilan his qilmoq

— auf der Nase liegen (burnida yotmoq) — ko'z oldida bo'lmoq, ochiq-oydin ko'rinib turmoq

— vor der Nase sein (burnining oldida bo'lmoq) — juda yaqinda bo'lmoq, ko'z o'ngida turmoq

O'zbek tilida:

- burnining tagida bo‘lmoq — nihoyatda yaqin joyda bo‘lmoq
- burni o‘tkir bo‘lmoq — hushyor, sezgir bo‘lmoq
- burniga urmog — birov bilishi uchun aniq ko‘rsatmoq

4. Munosabat, e'tibor va beparvolik ma'no guruhi

- jemanden an der Nase herumführen (birovni burnidan etaklamoq) — birovni aldamoq, yo‘ldan ozdirmoq
- jemandem etwas vor der Nase wegschnappen (birovning burnidan ilmoq) — birovdan tezroq biror narsani egallamoq
- jemandem auf der Nase liegen (birovning burniga yotmoq) — birovga yuk bo‘lmoq, og‘ir yukni tashlamoq

O‘zbek tilida:

- burnini osmoqqa ko‘tarmaslik — birovga e'tibor bermaslik, parvo qilmaslik
- burni bilan topolmaslik — nimanidir topishda ojiz bo‘lmoq
- burnini shamollatmoq — birovga darz ketkazmoq, ranjitmoq

5. Yiqilish, sharmandagarchilik va muvaffaqiyatsizlik ma'no guruhi

- auf die Nase fallen (burniga tushmoq) — yo‘qotmoq, muvaffaqiyatsizlikka uchrash
- sich die Nase einrennen (burnini tiqilib sindirmoq) — umidsiz urinishda qoqilib tushmoq

- eine blutige Nase holen (qonli burun olmoq) — jiddiy mag‘lubiyatga uchrash

O‘zbek tilida:

- burnini yerga ishqalash — sharmandali tarzda mag‘lub bo‘lmoq
- burnini egmoq — birovni tahqirlash, or-nomusga tegmoq
- burnining usti oqarmoq — hayajon yoki qo‘rquv natijasida rangpar bo‘lmoq

Qiyosiy tahlil natijalari quyidagi jadval asosida umumlashtirildi: nemis tilida 5 ta semantik guruhdan eng ko‘pi manmanlik guruhida (28 ta frazeologizm), eng kami muvaffaqiyatsizlik guruhida (9 ta); o‘zbek tilida manmanlik guruhida 18 ta, muvaffaqiyatsizlik guruhida 7 ta frazeologizm aniqlandi.

Tadqiqot natijalarini muhokama qilishda avvalo ikkala tildagi "burun" komponentli frazeologizmlarning miqdoriy va sifatiy nisbatiga to‘xtalish zarur. Nemis tilida bu komponent bilan hosil qilingan frazeologizmlar soni o‘zbek tiliga nisbatan sezilarli darajada ko‘proq ekanligi aniqlandi. Bu hol nemis tilining frazeologiyasida somatik komponentlar unumdorligi bilan bog‘liq umumiy xususiyati — ya’ni nemis frazeologiyasida tana a’zolari nomlaridan keng foydalanilishi tendensiyasi — bilan izohlanadi. Biroq ikkala tildagi frazeologizmlar semantik guruhlari bo‘yicha ko‘rib chiqilganda, ular o‘rtasida kontseptual yaqinlik va ma’noviy universallik ham aniqlanadi: manmanlik va takabburlikni ifodalash, boshqarning ishiga aralashish, sezgirlik va idrokka ishora qilish kabi asosiy ma’no guruhlari ikkala tilda ham mavjud.

Shu bilan birga, ikkala tilda frazeologizmlarning konnotatsion rang-barangligi farqini ta'kidlash lozim. Nemis tilidagi bir qator frazeologizmlar neytral yoki hatto ijobiy konnotatsiyaga ega bo'lishi mumkin, o'zbek tilida esa "burun" komponentli frazeologizmlarning aksariyati salbiy baholash yoki kamida istehzoli munosabatni ifodalaydi. Masalan, "die Nase vorn haben" iborasi raqobatda yutib chiqish ma'nosida musbat konnotatsiya bilan ishlatilsa, unga ma'nocosh o'zbek iboralari odatda boshqacha ruhiy bo'yoqqa ega. Bu farq ikkala madaniyatdagi raqobat va g'alaba qadriyatlariga bo'lgan munosabatni aks ettirishi mumkin.

Muhokamada tarjima nuqtai nazaridan yuzaga keladigan qiyinchiliklar ham ko'rib chiqildi. "Burun" komponentli frazeologizmlarni bir tildan ikkinchisiga o'girishda to'liq ekvivalentlik juda kam uchraydi. Ko'pincha tarjimon tavsifiy tarjima, kalkulashtirish yoki funksional analogni topish usullaridan foydalanishga majbur bo'ladi. Bu esa o'z navbatida somatik frazeologizmlarni o'qitish va tarjima qilishda alohida madaniy tushuntirish hamda lingvokulturologik izohni zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. Olib borilgan qiyosiy tadqiqot nemis va o'zbek tillaridagi "burun" komponentli frazeologizmlarning semantik tizimi, ma'no guruhlari va milliy-madaniy spetsifikasi haqida bir qator muhim xulosalar chiqarishga imkon berdi.

Tadqiqot natijalari somatik frazeologiya, qiyosiy lingvistika va lingvokulturologiya sohasida nazariy bilimlarni boyitish bilan birga, nemis tilini o'zbek auditoriyasiga o'qitishda, frazeologizmlarni tarjima qilishda va madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda amaliy tatbiq etishga mo'ljallangan. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun "burun" somatizmini boshqa tana a'zolari bilan qiyosiy o'rganish, frazeologizmlar diaxron tahlili va yosh avlod nutqida ushbu frazeologizmlar aktiv qo'llanilishini kuzatish yo'nalishlari istiqbolli ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Burger H. Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. — Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. — 246 s.
2. Duden. Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Band 11. — Mannheim: Dudenverlag, 2013. — 960 s.
3. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. — Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1982. — 250 s.
4. Kühn P. Phraseodidaktik: Entwicklungen, Probleme und Überlegungen für den Muttersprachlichen und fremdsprachlichen Unterricht. — Baltmannsweiler, 1992.
5. Palm C. Phraseologie: Eine Einführung. — Tübingen: Narr, 1997. — 130 s.
6. Телиа В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспект. — Москва: Языки славянской культуры, 1996. — 288 б.
7. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Лексикология и лексикография. — Москва: Наука, 1977. — 312 б.
8. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. — Москва: Высшая школа, 1996. — 381 б.

9. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. — Toshkent: O‘qituvchi, 1978. — 405 b.
10. Hojiyev A. Frazeologik lug‘at. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 1994. — 280 b.
11. Maslova V. A. Lingvokulturologiya. — Moskva: Akademiya, 2001. — 208 b.
12. Rasulov R. O‘zbek tili frazeologiyasining semantik va grammatik xususiyatlari. — Toshkent: Fan, 1988. — 160 b.
13. Назарян А. Г. Почему так говорят по-французски. Фразеология современного французского языка. — Москва: Просвещение, 1968. — 352 б.
14. Темирова З. З. Соматические фразеологизмы в разноструктурных языках. — Ташкент: Фан, 2005. — 144 б.
15. Abdullayev F. O‘zbek tilidagi somatik frazeologizmlarning lingvokulturologik tahlili. — Toshkent: Akademiya, 2014. — 128 b.
16. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. — Tübingen: Niemeyer, 1995. — 382 s.
17. Хомутова Т. Н. Соматические фразеологизмы в немецком языке. — Челябинск: ЧГУ, 2003. — 98 б.
18. Forgács T. Bevezetés a frazeológiába. — Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007. — 232 s.